

ТОШКЕНТ ШАХРИ ВА ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИДА COVID -19 ПАНДЕМИЯСИДАН КЕЙИН ИНСУЛЬТ ТАРҚАЛИШИНИНГ ЭПИДЕМИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Алимов Бобир Актамович

Тошкент педиатрия тиббиёт институти.

2020-йил 1-сентябридан 2022-йил 31-декабрьгача бутун Тошкент шаҳри ва Тошкент вилояти бўйлаб инсульт регистри ўтказилди. Биринчи йилида 7129 инсульт ҳолати қайд этилган. Тадқиқотнинг иккинчи йилида 6543 та янги ва такрорий инсульт ҳолатлари қайд этилган. бутун давр мобайнида 13672 нафар инсульт билан касалланган бемор рўйхатга олинган: улардан 7014 нафари эркеклар (51,3%) ва 6658 нафари аёллар (48,6%). Инсульт билан касалланган беморларнинг ўртача ёши $58,6 \pm 5,4$ ёшни ташкил этди. Тошкент шаҳрида тадқиқотнинг биринчи йилида 5029 та ,иккинчи йили эс 4852 та ҳолат қайд этилди

Калит сўзлар: инсульт, территориаль-популяцион метод, касалланиш, ўлим даражаси ,леталлик , пандемия, COVID-19.

From September 1, 2020 to December 31, 2022, a stroke registry was conducted throughout the city of Tashkent and the Tashkent region. In the first year, 7,129 cases of stroke were recorded. In the second year of the study, 6,543 new and recurrent strokes were recorded. 13,672 stroke patients were registered during the entire period: 7,014 of them were men (51.3%) and 6,658 were women (48.6%). The average age of stroke patients was 58.6 ± 5.4 years. In the first year of the study, 5029 cases were recorded in Tashkent, and in the second year, 4852 cases were recorded.

Key words: stroke, territorial-population method, mortality, lethality , pandemic, COVID-19.

С 1 сентября 2020 года по 31 декабря 2022 года по городу Ташкенту и Ташкентской области проводился регистр инсультов. В первый год было

зарегистровано 7129 случаев инсульта. На втором году исследования было зарегистрировано 6543 новых и повторных инсульта. За весь период зарегистрировано 13 672 больных с инсультом, из них 7 014 мужчин (51,3%) и 6 658 женщин (48,6%). Средний возраст больных с инсультом составил $58,6 \pm 5,4$ года. В первый год исследования в Ташкенте было зарегистрировано 5029 случаев, а во второй год - 4852 случая.

Ключевые слова: инсульт, территориально-популяционный метод, заболеваемость, смертность, летальность, пандемия, COVID-19.

Ишнинг долзарблиги.Цереброваскуляр касалликлар билан касалланиш, ўлим ва ўлимнинг юқори даражаси бутун дунёда долзарб муаммо ҳисобланади (1,2). Бу муаммо Ўзбекистон Республикаси учун ҳам долзарбдир (2,3).Адабиётларга кўра, мия инсулти билан касалланиш 1000 аҳолига -2,5 (4,5) ни ташкил қилади.Аҳолида ўткир мия инсултининг тарқалишини аниқлашга уринишлар узок вақт давомида қилинган, аммо турли манбалар ва стандартлаштирилмаган диагностика мезонлари ишлатилган. Шу муносабат билан, турли муаллифлар ўртасида касалланиш даражаси кескин фарқ қилди ва уларни таққослаш мумкин эмас еди. Ҳақиқий касалланиш, ўлим ва ўлим даражаси, шу жумладан касалхонага ётқизишдан олдинги ўлим кўрсаткичлари, шунингдек, ушбу кўрсаткичларнинг маълум бир даврдаги динамикаси фақат етарлича катта аҳоли гуруҳини узок муддатли кузатиш асосида ишончли баҳоланиши мумкин. Шу мақсадда Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) диагностика мезонлари ва тадқиқот усулларини стандартлаштирадиган инсулт регистри дастурини ишлаб чиқди (1).

Ҳозирги вақтда инсулт регистри инсултнинг касалланиш даражаси, , ўлим даражасини ва инсултга қарши курашиш хизматларни ташкил етиш самарадорлигини аниқлашнинг энг мақбул усули бўлиб, инсултнинг ижтимоий-иқтисодий оқибатларини баҳолашга имкон беради, бу еса

инсултнинг катта иқтисодий оқибатларини аниқлаш имконини беради. инсулт жамиятга етказадиган зарар (7,8).

Масалан: Россия Федерациясида инсулт билан касалланган битта беморни даволаш, шу жумладан стационар даволаниш, реабилитация ва иккиламчи профилактика йилига 127 000 рублни ташкил қилади. Йилига 450 000 та янги ҳолат бўйича инсулт билан оғриган беморларни даволашга тўғридан-тўғри давлат харажатларининг умумий миқдори йилига 57,2 миллиард рублни ташкил қилади (9).

Замонавий маълумотлар шуни кўрсатадики, бош миёда қон айланишининг ўткир бузилишидан ўлим юрак касалликлари ва онкологик касалликлардан олдин туради, аммо регистр маълумотларига кўра мамлакатда инсултнинг расмий эпидемиологик статистикаси фақат айрим ҳудудларда мавжуд, аммо Тошкент вилояти ва Тошкент шаҳрида ёъқ.

Гарбий Европа, Шимолий Америка ва Японияда сўнгги йилларда мия инсултнинг ўткир даврида самарали бирламчи профилактика ва интенсив даволаш туфайли инсултдан касалланиш ва ўлим даражаси барқарор равишда пасайиб бормоқда. Бу ҳолат профилактика ёрдами тақозо қилади. ва аҳолимизнинг ушбу касаллик ҳақида хабардорлигини оширади(12,13,14,15).

Тадқиқот мақсади: Инсултнинг асосий эпидемиологик кўрсаткичлари: касалланиш, леталлик ва ўлим кўрсаткичлари бўйича территориал-популяцион усулда ишончли маълумотларни олиш ҳамда СОВИД-19 давридан кейин Тошкент шаҳри ва Тошкент вилоятида инсултнинг ёш ва жинс хусусиятларини ҳамда янги ҳолатлар таркибини аниқлаш.

Материаллар ва тадқиқот усуллари. СОВИД-19 пандемиясидан кейин инсулт регистри Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги томонидан 18 ёшдан ошган беморлар учун тасдиқланган инсулт миллий регистрининг сўровномаси бўйича территориал-популяцион усулда амалга оширилди. Тошкент шаҳри ва вилоятида доимий яшовчи фуқаролар о'ртасида

кузатув даврида шаклланган мия инсултининг барча янги ва такрорий ҳолатлари ва мия инсултидан о‘лим ҳолатлари қайд этилди.

Инсулт билан касалланганлар ҳақида тез тиббий ёрдам стансияси, поликлиника ва шифохона шифокорлари, шунингдек, Республика кардиология маркази, Республика шошилинич тиббий ёрдам илмий маркази, Республика марказлаштирилган патологик-анатомик лабораториядан маълумотлар олинди. Олинган маълумотлар таҳлил қилиниб, электрон маълумотлар базасига киритилди. Олинган маълумотларнинг тўлиқлиги касалхонага ётқизиш ёзувларини текшириш, ўлим ҳақидаги тиббий ҳисоботлари назорат қилинди.

Касалхонага ётқизилган беморларга беморнинг шикоятлари, анамнези, умумий соматик ва неврологик текширувлар, клиник, параклиник ва биокимёвий тадқиқотлар, хусусан, МРИ, КТ, ЭЭГ, Допплерография, ЭхоЭГ, коагулограмма, холестеринни аниқлаш асосида ташхис қўйилди.

Тадқиқот натижалари. Тадқиқот давомида Тошкент шаҳри ва Тошкент вилояти бўйлаб инсулт регицири ўтказилди. Биринчи йилида 7129 инсулт ҳолати қайд этилган. Тадқиқотнинг иккинчи йилида 6543 та янги ва такрорий инсулт ҳолатлари қайд этилган. Бутун давр мобайнида 13672 нафар инсулт билан касалланган бемор рўйхатга олинган . 2019-йилда бутун Ўзбекистон бўйлаб ҳар 1000 аҳолига инсултнинг ўртача йиллик кўрсаткичи (шу жумладан, барча ёш гуруҳларини ҳисобга олган ҳолда такрорий ҳолатлар) 1,4% 2020-йилда эса бу кўрсаткич 1,02 % ни ташкил этди. 2021 ва 2022 йилларда Тошкент шаҳри ва Тошкент вилоятида 1000 та аҳолига инсулт учраш даражаси 1.3% ни ташкил қилди.

**Тошкент шаҳри ва вилоятининг
 2021 йилдаги аҳоли сони 5 млн
 651 минг**

**Тошкент шаҳри ва
 вилоятининг 2022 йилдаги
 аҳоли сони 6 млн 90 минг**

Эпидемиологик характеристика	Умумий касалланганлар сони: 7129	Эпидемиологик характеристика	Умумий касалланганлар сони: 6543
Хар 1000 та инсонга касалланиш	1,27	Хар 1000 та инсонга касалланиш	1,09
Хар 1000 та инсонга ўлим даражаси	0,34	Хар 1000 та инсонга ўлим даражаси	0,31
Леталлик	27,1 %	Леталлик	29%

Мия инсультлари 42 ёшдан бошлаб пайдо бўла бошлайди ва ёш катталишиши билан инсульт учраш даражаси оша бошлайди. Мия инсультлари умумий сонидан 3,8% ёшларда (18-44 ёшда), 42% ўрта ёшда (45-59 ёшда), 36,1% қариларда (60-74 ёшда), 18,1% кекса (75-90 ёш) ларга тўғри келади. Кекса ёшдаги инсонларда МИ ни қайд этишнинг нисбатан пац даражаси, афтидан, касаллик белгиларининг хиралашганлиги сабабли нотўғри ташхис қўйиш билан изоҳланади.

Хулосалар:

1. Тиббий ёрдам тармоғини режалаштиришда соғлиқни сақлаш органлари томонидан ҳисобга олиниши таклиф этилаётган COVID-19 пандемиясидан кейинги даврида Тошкент шаҳри ва вилоятида мия инсультининг ҳақиқий касалланиш, ўлим ва ўлим кўрсаткичлари аниқланди.
2. Ёш хусусиятлари аниқланади, улар ўрта ва катта ёшдаги гуруҳларда максимал касалланиши аниқланди.
3. Соғлиқни сақлаш тармоғини режалаштириш учун қимматли маълумот бўлган инсульт турлари бўйича тақсимот ўрганилди.

Адабиётлар:

1. Верещагин В.Г. , Варакин Ю.Я. Профилактика острых нарушений мозгового кровообращения теория и реальность // Журн. неврологии и психиатрии им.С.С. Карсакова¹⁹⁹⁶.
2. Мажидов Н.М. Острые нарушение кровообращения головного мозга // Журн.: «Неврология»²⁰⁰⁰.
3. Асадуллаев М.М.; Гафуров Б.Г, М: Цереброваскулярные заболевания //Журн. « Неврология»²⁰⁰²
4. Гусев В.И., Скварцова В.И, Стаховская Л.В. Эпидемиология инсульта в России // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова ²⁰⁰³.
5. СуслинаЗ.А. , Варакин Ю.Я. , Верещагин Н.В. Сосудистые заболевания головного мозга. М.: «МЕД – пресс-информ» ²⁰⁰⁶.
6. Скворцова В.И. Снижение заболеваемости смертности и инвалидности от инсультов в Российской Федерации. М.: «Литера» ²⁰⁰⁷.
7. Балтаг, Р. Анализ смертности от церебральных инсультов в Республике Молдова / Р. Балтаг // Инсульт: Прил. к Журн. неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова-2002. Вып. 7.- С. 62-63.
8. Беленко, А.И. Регистр острых нарушений мозгового кровообращения в районе нового экономического освоения Дальнего Востока (г. Тыида):

- Автореф. дис. канд. мед. наук: 14.00.13 / А. И. Беленко; Новосибирск. 1990.- 18 с.
9. Варианты клинического течения дисциркуляторной энцефалопатии и значение некоторых факторов риска / В. В. Шпрах, Н. ЛТ. Бурдуковская, ЛЛ В. Капанадзе и др. // Журн. невропатологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 1993. -№. 3. - С. 18-23.
10. Варлоу, Ч. П. Инсульт, практическое руководство для ведения больных / Ч. П. Варлоу, М. С. Деннис, Ж. Гейн М.: Политехника, 1998. 629 с.
11. Виленский, Б. С. Инсульт: профилактика, диагностика и лечение / Б С. Виленский СПб.: Фолиант, 2002. - 397 с.
12. Виноградова, Т. Е. Динамика распространённости сосудистых заболеваний головного мозга и их факторов риска в открытой популяции крупного города Западной Сибири: автореф. дисс. канд. мед. наук / Т. Е. Виноградова; Новосибирск. 1998.- 24 с.
13. Виноградова, Т. Е. Организация специализированной ангионеврологической службы двадцатилетний опыт работы городского центра регистра и профилактики инсульта в Новосибирске / Т. Е
14. Виноградова, В. ЛЛ Фейгин, С. П. Виноградов // Тез. докл. 11-ой науч.- практ. конф. врачей "Актуальные вопросы современной медицины", Новосибирск, 2001 г. С. 345.
15. Виноградова, Т.Е. Руководство по методике проведения регистра инсульта и его факторов риска: Методические рекомендации / Сост. Т. Е. Виноградова Новосибирск, 2002 г. - С. 36.